

TÍTULO: SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍAS

TITLE: OPERATION MANAGEMENT SYSTEM OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

Lumey Santos Valdés

ATI Aplicaciones de Redes, Sancti Spiritus, Sancti Spiritus, Cuba. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5960-6326>

Zaid Garcia Sánchez

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez: Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba. <https://orcid.org/0000-0003-1989-9362>

RESUMEN: Cuba prevé un cambio de matriz energética como política fundamental hacia una transición energética acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. El presente trabajo muestra el desarrollo e implantación del Sistema Integrado de Gestión de Fuentes Renovables de Energías (SIGFRE); cuyo objetivo es mejorar la explotación, operación, estudio, planificación, dirección y gestión de las fuentes renovables de energías que administra la Dirección de Generación con Fuentes Renovables de Energías (DGFRE). Se profundiza en soluciones de software y automatización de las plantas de las fuentes renovables de energías (FRE) en el contexto internacional y se detalla el marco del SIGFRE. El proceso de análisis, desarrollo, arquitectura e implantación demuestran que la fundamentación de un sistema integrado de gestión contiene un grupo de novedades que lo distinguen de otros sistemas valorados en \$ 7,182,990 USD como Sgen. Se especifican los quince módulos que conforman el SIGFRE, ilustrando reportes y formularios de su aplicación en veinticinco estructuras administrativas de la DGFRE. Optimiza y centraliza la contabilización, planificación de la generación, monitoreo, control la disponibilidad y operación de cada instalación, desglosado por Unidad Empresariales de Base (UEB). Fortalece la soberanía tecnológica y la sustitución de importaciones en el país.

Palabras claves: fuentes renovables de energías, operación de sistemas eléctricos, sistemas de gestión.

ABSTRACT: Cuba foresees a change in the energy matrix as a fundamental policy towards an energy transition in accordance with the sustainable development objectives. This paper shows the development and implementation of the Integrated Management System for Renewable Energy Sources (SIGFRE); whose objective is to improve the exploitation, operation, study, planning, direction and management of renewable energy sources administered by the Directorate of Generation with Renewable Energy Sources (DGFRE). It delves into software solutions and automation of renewable energy sources (FRE) plants in the international context and details the SIGFRE framework. The process of analysis, development, architecture and implementation show that the foundation of an integrated management system contains a group of innovations that distinguish it from other systems valued at \$7,182,990 USD such as Sgen. The fifteen modules that make up the SIGFRE are specified, illustrating reports and forms of its application in twenty-five administrative structures of the DGFRE. Optimizes and centralizes accounting, generation planning, monitoring, control of availability and operation of each facility, broken down by Base Business Unit (UEB). Strengthens technological sovereignty and import substitution in the country.

Keywords: renewable energy sources, electric power system operation, management system.

INTRODUCCIÓN: La penetración de fuentes renovables de energía en los sistemas eléctricos introduce nuevos retos en la operación de los mismos, unido a lo anterior se hace necesario además una correcta gestión de todas estas fuentes. Esta inclusión de nuevas FREs soporta la tan necesaria transición energética lo que de conjunto con el incremento de la eficiencia energética reducirá el uso de los combustibles fósiles y reducirá las emisiones de CO₂. En los últimos años, a nivel mundial se han añadido anualmente a la red más FRE que unidades de generación basadas en combustibles fósiles y energía nuclear juntos. Las tecnologías de energía renovable dominan el mercado mundial de capacidad de generación de electricidad, ya que se han convertido en las fuentes de electricidad más baratas en muchos mercados. En 2020 se sumó un nivel récord de 260 gigawatts (GW) de capacidad de generación basada en energías renovables en todo el mundo, más de cuatro veces la capacidad añadida de otras fuentes (IRENA, 2021). Se trata de una trayectoria prometedora para la rápida descarbonización del sector energético (Dhabi., 2021).

Cuba apuesta por un cambio en su matriz energética sustentada actualmente en combustible fósil y se prevé transitar hacia un mix de generación basado aproximadamente un 37% en fuentes renovables de energía. En este contexto y basado en las características del sistema eléctrico cubano de ser un sistema aislado, la penetración de este tipo de fuentes reviste una importancia vital en la operación del mismo. Estos nuevos valores de penetración pueden afectar la estabilidad de frecuencia, la estabilidad

de voltaje y reducir la inercia del sistema eléctrico de potencia (SEP). Lo anterior hace que un sistema de gestión para este tipo de fuentes juegue un rol importantísimo no solo para aspectos estadísticos y de gestión, sino que contribuye a la operación estable del SEP (O. A. Betancourt) (Marino Godoy Arcia, Abril 2022) (Saleh, et al., May/June 2022) (Landerá, Fernández, Sanchez, & Arocha, 2017) (Gómez Rodríguez, 2021) (Sánchez, 2011).

Según UNE, MINEM, de 5.9 millones de toneladas importadas en 2018, se estima que, de mantenerse la tendencia, el 2023 concluirá con una reducción significativa de combustible importado a 1.9 millones de toneladas y previsto para cubrir necesidades de la economía y la sociedad en general. El 99.9% de los hogares en Cuba recibe servicio eléctrico, la mayoría conectados directamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y una pequeña cantidad por minihidroeléctricas, grupos electrógenos de comunidades aisladas y sistemas solares fotovoltaicos. Las energías renovables generan 1 450 MWh/día como promedio, lo cual equivale al consumo de 300 000 viviendas. El ahorro promedio se estima en 250 toneladas de diésel cada día. Se trabaja en proyectos para instalar grandes cantidades de potencia en el menor plazo posible, fundamentalmente en la energía solar fotovoltaica, que tienen un nivel de preparación y de aseguramiento financiero que permiten estimar la puesta en servicio de 1 300 MW (Oscar Figueredo Reinaldo, 2023).

Existe un incremento en los valores de la máxima demanda en los últimos años, por ejemplo, este fue de un 10 % en relación con el 2021 (equivalente a +258 MW), y de 13% en 2023 respecto a 2022 (equivalente a +359 MW) (Oscar Figueredo Reinaldo, 2023).

La generación con FRE del país representó el 4,4 % del 2020 al 2021, de la generación total. Las unidades de generación basadas en FRE sobre cumplieron la generación esperada en un 10 %. Las FRE se distribuyen en Cuba de la siguiente manera: 42 % Biomasa, 42 % Fotovoltaica, 14 % Hidroeléctrica y 2 % Eólica. Cuba aspira a producir un 37 % de su energía a partir de fuentes renovables en 2030 por lo que la energía que se va a generar necesita una mejor gestión. De lograr el incremento previsto para 2030, el país caribeño ahorraría unos 780 millones de dólares al año en combustible fósil, el 96 % del origen de su electricidad hoy día (José Antonio Roca Suárez-Inclán, 2014).

Sistemas para la gestión de la información: En Cuba existen investigaciones científicas entorno a los Sistemas de Gestión de Información, pero ninguna está referida a los sistemas de gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías. Por otra parte, se han abordado las acciones desarrolladas desde la práctica del Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe sin actualizaciones desde el 2013. (Granado, Romero, Michael , & Hidalgo, 2021).

Debido a la importancia que revisten las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la UNE se ha dado a la tarea de automatizar el proceso de generación y operación de las fuentes renovables de energías de la UNE. Es válido tener en cuenta que las TIC constituyen un elemento crítico para el éxito de muchas organizaciones. En ocasiones su existencia determina totalmente la ejecución de los procesos de negocio de una empresa, en otras pueden convertirse en un elemento diferenciador para los resultados obtenidos, aumentando la calidad y efectividad del bien o servicio brindado.

En el mundo existen soluciones de software y automatización de las plantas de las fuentes renovables tales como el Sistema de Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos (DERMS) para las principales empresas de servicios públicos de Norteamérica, trabaja con los principales proveedores de energía en las Américas del Norte y del Sur para centralizar de forma remota las operaciones de las fuentes renovables geográficamente dispersas. Power System Monitoring & Simulation (PSMS™) de Energy Pool, se dedica a la gestión y optimización de sistemas energéticos se instala en España, Madrid, Pioneros en la respuesta a la demanda en Francia e internacionalmente, ofrece una amplia gama de soluciones para a los clientes a lograr la neutralidad de carbono: gestión de las flexibilidades, soluciones de software para la optimización y gestión de microrredes o redes de energía renovable, servicios de consultoría y descarbonización/hibridación de procesos industriales. Software de gestión de energía. EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) solución que permite maximizar la confiabilidad del sistema de distribución y el tiempo de disponibilidad de energía, para optimizar la eficiencia operativa y mejorar su rentabilidad, pertenece a Schneider electric, se centra en la industria eléctrica, en la gestión energética y en las tecnologías innovadoras, es una compañía europea que opera a nivel mundial, en más de 100 países. Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de Energía Solar del Departamento de Energía de EE. UU., El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) se asoció con Xcel Energy, Schneider Electric, Varentec y el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) para cumplir con los objetivos de Habilitación Programa Extreme Real-Time Grid Integration of Solar Energy (ENERGISE). El objetivo general del proyecto Eco-Idea es para desarrollar, validar e implementar un control jerárquico mejorado de datos único e innovador (DEHC) que aborda de manera integral los formidables desafíos asociados con proliferación de alta penetración de energía fotovoltaica distribuida, como flujos de energía inversos, transitorios de variabilidad de los sistemas fotovoltaicos. ETAP Power System Monitoring & Simulation (PSMS™), Es un sistema de administración de energía determina la respuesta adecuada del sistema a una variedad de cambios y perturbaciones mediante el uso de parámetros eléctricos y físicos, niveles de carga y generación, topología de red y lógica de control; el software de administración de energía puede determinar la fuente de problemas potenciales y aconsejar sobre acciones correctivas para evitar interrupciones;

posee Oficinas Regionales de Ventas y Soporte en América del norte, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia.

Los sistemas informáticos anteriormente declarados, diseñados para la gestión de las FREs poseen una gran calidad e integran todas las plantas en las regiones geográficas donde se implementan, pero son incapaces de gestionar unidades con diferentes protocolos de comunicación. Los mismos no son adaptables al esquema actual de comunicación entre las instalaciones eléctricas con fuentes renovables de energías, de las Empresas Provinciales, la Empresa de Fuentes Renovables Energías (EMFRE) y la Dirección Nacional de la UNE. En la UNE existen distintos Scadas en las instalaciones de fabricantes chinos, alemanes y cubanos. Los DPC y el DNC se conectan por protocolo Modbus a los Scadas IonEnterprise que se encuentran en la red operativa del DPC, los Scadas poseen mediciones cada un segundo de las variables de las instalaciones.

La Unión Eléctrica dada la importancia y prioridad de nuestro sistema social, protege y prioriza la seguridad e integridad física de sus plantas eléctricas, así como de la tecnología, sistemas informáticos que las administran. En pos de generar energía eléctrica las 24 horas del día, la UNE aboga por sistemas informáticos de gestión y control, gobernados y administrados por las estructuras administrativas, especialistas y tecnologías cubanas. El SIGFRE posee actualmente quince módulos referentes a la gestión de la operación y el mantenimiento de las FRE. Módulo de Nomencladores, Patrimonio, SFV Aislados, Mediciones, Operación, Planes, Afectaciones, Supervisión, Mantenimiento, Reportes, M. Horarias, M. Instantáneas, Documentación, Administración y Configurador. El SIGFRE es un sistema informático basado en la arquitectura web de cliente servidor en lenguaje C#, framework .Net, donde el cliente se encuentra en un servidor web y los usuarios acceden al mismo mediante un asistente web como Firefox, Chrome o Iexplorer. Maneja tres bases de datos que se comunican entre ellas en un Servidor SQL Server, una con la información de la gestión de la operación de las FRE y los dos restantes poseen la de mediciones automáticas horarias e instantáneas del DNC. Los sistemas desarrollados por otras empresas del mundo son altamente costosos en monedas extranjeras, y obligan al país a realizar una inversión en comprarlos, en licencias de uso y capacitación del personal que opera el sistema.

Este trabajo enmarca su estudio en los Sistemas informáticos para la gestión de la operación de las FRE, donde solo se detecta como **antecedente inmediato** en el año 2015, el sistema de Gestión Integral Operativa (GIO), desarrollado en la actual Dirección Nacional de la EMFRE, que implementa los procesos de negocios de las energías hidráulicas en Cuba. Esta herramienta fue desarrollada en *Genexus* para las energías hidráulicas, ya no cumple con los nuevos requerimientos dado el crecimiento de las fuentes renovables en Cuba, debido del surgimiento de la DGFRE de la UNE, MINEM.

El Sistema Integral de Gestión de Redes Eléctricas (SIGERE), proyecto que comienza en 1997 SIGERE, está conformado por un conjunto de aplicaciones informáticas con el objetivo de recoger datos técnicos, económicos y acciones que faciliten la operación, explotación, estudios, planificación y gestión de las redes eléctricas (Fernández R., 2011), no integra el proceso de gestión de la operación de las FRE, es un sistema distribuido en los Despachos Provinciales de Carga de la UNE con bases de datos provinciales, que posteriormente replica determinadas tablas de la base de datos al Despacho Nacional de Carga de la UNE para ser utilizada en sistemas de información que necesita la Dirección Nacional de la UNE para informes diarios y toma de decisiones. En el desarrollo de este trabajo colaboraron los trabajos de Diploma de la Universidad de las Villas y tesis de Maestría de Informática Aplicada de la Universidad de Ciego de Ávila, y otros miembros del grupo de Aplicaciones Horizontales de la UEB ATI Sancti Spiritus. Se realizó una investigación del modelo de negocios de la operación de la DGFRE de la UNE, redactándose toda la documentación correspondiente con los procedimientos establecidos por la empresa.

El actual sistema SIGFRE, se concibe como un sistema centralizado de operación para la gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías, integra tres bases de datos la de información declarada y monitoreada por los implementadores, la de mediciones horarias del DNC y las mediciones cada 10 minutos del DNC, a partir de la información que existe en los DPC en los Scadas IonEnterprise.

En el análisis del 2015 del proceso de operación de la DGFRE de la Unión Eléctrica se detalla la siguiente **situación problemática**:

- La información del patrimonio, los mantenimientos, la generación, disponibilidad, averías, defectos, y eventos de generación de las instalaciones FRE no son recibidas de manera confiable y fiable.
- No existe una herramienta informática que permita gestionar de manera eficiente las FREs.
- Imposibilidad de gestionar grandes volúmenes de información y datos, a partir de la entrada en operación de nuevas instalaciones con fuentes renovables de energías al SEN.
- Limitado alcance de los programas para la gestión de FREs que atenta contra la información estadística fiable y la interacción de los diferentes softwares nacionales usados, esto afecta el proceso de informatización del país.

El **problema científico** a resolver puede resumirse de la siguiente manera: Los sistemas de gestión de FRE no resuelven la integración de la gestión de la información de la operación de las instalaciones y estructuras administrativas que controlan la operación de las Fuentes Renovables de Energías.

En el presente trabajo se trazan los objetivos de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y validar el Sistema Integrado de Gestión de Fuentes Renovables de Energías, que mejore los procesos de operación en las instalaciones y estructuras administrativas de la DGFRE adaptados a las condiciones reales existentes de la Unión Eléctrica.

De esta forma, el **objetivo general** del trabajo es implementar un Sistema Integrado de Gestión de Fuentes Renovables de Energías (SIGFRE), que mejore e integre el proceso de gestión de la operación en las instalaciones y las estructuras administrativas de la DGFRE adaptados a las condiciones reales existentes en la Unión Eléctrica.

Objetivos específicos:

- Caracterizar el estado actual y los antecedentes históricos de los Sistemas de gestión para la operación de las Fuentes Renovables de Energías en el mundo y en la Unión Eléctrica.
- Diseñar un Sistema integrado de gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías.
- Validar el aporte del Sistema integrado de gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías en la Unión Eléctrica.

DESARROLLO

1. Contexto Internacional de la Informatización de la Gestión de la Operación de las Fuentes Renovables de Energías: La investigación se centra en las herramientas y los sistemas de información utilizados por la Unión Eléctrica en la informatización de la gestión de la operación de las fuentes renovables de energías.

La tecnología ya ha facilitado enormemente el desarrollo de las energías renovables, pero todavía queda margen de mejora en términos de precisión, optimización, eficiencia e innovación. El desarrollo de las energías renovables alcanza su máximo potencial gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías a su operación. La predicción de la generación de energía renovable depende en gran parte de un buen análisis de datos meteorológicos. Ya en su diseño, para elegir el lugar donde se va a instalar una nueva central, sea eólica o solar, los datos históricos de la meteorología en las localizaciones candidatas son uno de los factores determinantes para su selección (IIC, 2023).

En este trabajo se categorizan los sistemas de información y aplicaciones en la gestión de la operación de fuentes renovables de energías, de acuerdo a la práctica internacional basada en sus funciones, aunque en general los términos y el alcance son difusos. El autor opina que en cierta medida esto se debe, a lo reciente de estos desarrollos y también a las propias características de los productos informáticos. En las secciones siguientes se ofrecen las categorías más comunes con sus siglas de uso común en español y en inglés (entre paréntesis).

1.1 Sistemas de información de instalaciones (FM): Facilities Management, FM Systems por sus siglas en inglés y Base de Datos de Instalaciones como su propio nombre indica, es un conglomerado de sistemas diseñados para la gestión de instalaciones que proporcionan información útil y garantizan que un lugar de trabajo o, en general, una instalación, siempre esté preparada para lo inesperado. Permite trabajar sobre el espacio y la ocupación, los activos y el mantenimiento, los bienes raíces y la planificación estratégica, entre otros aspectos, todo ello con el principal objetivo de mejorar la eficacia de la instalación (Espaciobim, 2022).

Fueron el centro de varios sistemas desarrollados en los años 80 y 90 del siglo pasado, adoptado por empresas eléctricas como Electricidad de Francia, Unión FENOSA y UNELCO. Lakervi cita el caso del sistema desarrollado por Versoft Oy y la Universidad de Tampere basado en esta estructura y en la que corren diversas aplicaciones. (Fernández Álvarez , 2011)

1.2 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA): SCADA es el acrónimo de ‘Supervisory Control and Data Acquisition’, que traducido al español significa Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos. Se trata, por tanto, de un sistema que se emplea para seguir y controlar los equipos industriales. Es una aplicación multisectorial que se puede integrar en todo tipo de plantas, ya que permite monitorizar las distintas fases del proceso industrial: desarrollo, fabricación y logística. Así, las aplicaciones SCADA permiten recopilar, procesar y trabajar sobre una serie de datos que son recogidos a través de sensores y otros componentes receptivos, desde un único panel (Edimar, 2020).

Cuando se monitorea el SEN, son comunes las funciones de alarmas, el almacenamiento periódico de los datos en tiempo real en archivos históricos, el despliegue de esquemas con los valores de mediciones, así como varios tipos de reportes especializados. Se requiere tener una disponibilidad elevada por lo que es necesario duplicar servidores, redes, especialmente en los sistemas de gestión de energía. En Cuba el mejor SCADA industrial es el EROS de la empresa SERCONI, lo que permitió a la UNE usarlo para controlar la generación distribuida. También se ha importado el SCADA de medición ION Enterprise para mejorar las mediciones en las subestaciones del SEN (Fernández Álvarez , 2011) .

1.3 Sistemas de Gestión de Operación de las Fuentes Renovables de Energías: La implementación de un sistema de gestión de operación de las fuentes renovables de energías no es un objetivo en sí mismo. Lo que importa son los resultados del sistema: la mejora en el desempeño energético gracias a la atención cotidiana al factor energía. El funcionamiento del sistema de gestión de la energía depende de la voluntad de la organización para gestionar el uso y los costos de la energía, y para hacer los cambios necesarios en sus operaciones cotidianas para facilitar estas mejoras y así reducir costos.

La tarea de lograr el compromiso real de la dirección es esencial para que el sistema de gestión de la energía sea eficaz. El desarrollo de la información y de los planes energéticos es una actividad central que examina el estado de las organizaciones en términos de desempeño energético e identifica las medidas que pueden adoptarse para mejorarlo. Las operaciones diarias y el seguimiento del desempeño están agrupados, ya que son las actividades operativas de todos los días que se llevan a cabo para mejorar el desempeño energético y para garantizar su sostenibilidad. (Renovable, 2020).

1.3.1 Sistema de gestión de energía (EMS): Si definimos un sistema de gestión de manera convencional, se puede ver como una manera en la que las organizaciones gestionan los distintos componentes del negocio para alcanzar sus objetivos. En este sentido, si lo llevamos al plano energético, un sistema de gestión de la energía, (o Energy Management System - EMS, por sus siglas en inglés) es un conjunto de herramientas, procedimientos y métodos establecidos cuyo objetivo es asegurar una mejora continua en la generación y optimización de la energía (Cuerva, 2023).

Gráfico 1. Sistema de gestión energética (EMS)

1.3.1.1 Solución ADMS – DERMS, Schneider Electric: El Sistema de gestión de la energía (EMS) de Schneider Electric proporciona a los operadores una mejor comprensión de las redes de transmisión y subtransmisión, con la capacidad de operar como un sistema independiente o totalmente integrado con el ADM de Schneider Electric. Con aplicaciones para la estimación del estado, flujo de carga, flujo de potencia óptimo, cálculo de fallos, cambio de topología óptimo, índices de rendimiento y estabilidad de la tensión, el Sistema de gestión de la energía (EMS) de Schneider Electric permite a las

1.3.1.3 EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME): El sistema EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME) está diseñado específicamente para ayudar a las instalaciones críticas y que consumen mucha energía maximizan el tiempo de actividad y la eficiencia operativa. como clave elemento de EcoStruxure Power, PME es la ventana a su red de energía digitalizada, tomando ventaja de la conectividad IoT y la inteligencia distribuida. A medida que la tecnología de la red eléctrica se vuelve más dinámica, los sistemas más complejos y las regulaciones más desafiante, PME trae nuevas capacidades únicas que simplifican la protección de las personas y activos, mantenga las operaciones en funcionamiento y ahorre tiempo y dinero (Monier, 2021) .

Gráfico 4. Arquitectura del EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME)

1.3.1.4 ETAP Power System Monitoring & Simulation (PSMS™): ETAP Power System Monitoring & Simulation (PSMS™) es el corazón del sistema de administración de energía en tiempo real de ETAP. El software del sistema de administración de energía es la opción inteligente para los sistemas de servicios eléctricos pequeños y grandes, las plantas de generación, los sitios industriales, las instalaciones de fabricación y las plataformas petroleras en alta mar.

La arquitectura modular ETAP Real-Time se puede configurar en un solo servidor para pequeñas aplicaciones industriales o subestación para un sistema redundante distribuido. La arquitectura se puede configurar para admitir SCADA, PMS, ADMS, EMS, deslastre de carga y más soluciones. ETAP Real-Time emplea una arquitectura abierta y extremadamente flexible que permite una comunicación fluida con casi cualquier sistema de adquisición de datos (DAQ), proporcionando una plataforma independiente del hardware (ETAP, 2023).

Gráfico 5. Arquitectura de ETAP Power System Monitoring & Simulation (PSMS™)

1.3.1.5 Power System Monitoring & Simulation (PSMS™), Energy Pool: La plataforma en la nube de Energy Pool genera previsiones (consumo de carga, generación fotovoltaica y precios de la electricidad) e integra también fuentes de datos externas (como la previsión meteorológica, la disponibilidad de los equipos de la microrred, los programas de mantenimiento). Todos los datos se procesan en el "módulo de optimización prospectivo" de Energy Pool para proporcionar perfiles operativos óptimos (programas optimizados) para todos los activos controlables. Con fines de optimización, Energy Pool puede controlar las temperaturas de ajuste de HVAC, la reducción de PV y las cargas/descargas de la batería (Pool, Energy Pool's EMS improves the reliability, resilience, and economic performance of a microgrid in Thailand, 2023).

Gráfico 6. Arquitectura de la solución de Energy Pool combina una plataforma de nube de software EMS y un controlador de microrred local basado en PLC para el monitoreo y la optimización de activos en tiempo real.

1.3.2 Sistema Integrado de Gestión de las Fuentes Renovables de Energías (SIGFRE): La implementación de un Sistema integrado de gestión de las fuentes renovables de energías que integre todas las fuentes energéticas que administra la Unión Eléctrica, así como todas sus estructuras

administrativas, instalaciones y mediciones de las variables mejora el proceso de operación de las fuentes renovables de energías como se muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico 7. Gráfico anual de la generación bruta por tipo de energía.

Gráfico 8. Gráfico anual de la generación bruta por tipo de energía

Gráfico 9. Día de Máxima Potencia.

EL SIGFRE gestiona la información referente a la operación de las Fuentes Renovables de Energías. Contabiliza de la generación en MWh y la disponibilidad en MW de cada instalación, desglosándose por UEB y fuente energética. Controla el cumplimiento de los planes de generación y disponibilidad de las instalaciones, empresas provinciales y la DGFRE de la UNE. Gestiona y supervisa los defectos, averías, eventos de generación de las instalaciones. Contempla el mantenimiento y reposición de los

activos fijos de las instalaciones renovables de la UNE. Calcula el rendimiento eléctrico y factor de capacidad de los sistemas fotovoltaicos. Estime los planes de generación a partir de variables medioambientales y factores de rendimiento eléctrico de sus equipos. Emite reportes instantáneos, horarios, diarios, mensuales, anuales de la generación, disponibilidad, energía dejada de generar por causas ajenas a la DGFRE, averías, eventos de generación que apoyen y agilicen el trabajo de los especialistas. Emita reportes instantáneos tanto tabular como gráfico de las variables de las instalaciones fotovoltaicas, análisis de la operación, pronóstico de la generación, comportamiento de la energía y la potencia instalada, día de potencia máxima y mínima en un mes de la energía fotovoltaica de las instalaciones conectadas al SEN. Permite a través de una biblioteca virtual el intercambio de información entre los especialistas de las empresas provinciales y de la DGFRE. Gestione y administre los usuarios de todas las estructuras administrativas. Centraliza el proceso de operación y generación, de las instalaciones y estructuras administrativas de la DGFRE de la UNE a través de un Sistema Informático Centralizado de Gestión.

1.3.2.1 Arquitectura del SIGFRE: El SIGFRE responde a una arquitectura de un Sistema Web Centralizado, donde el Cliente Web se encuentra en un Servidor de Aplicaciones Web (IIS) para Windows. Posee dos bases de datos con mediciones horarias y cada 10 minutos que se conectan a los servidores Ion Enterprise de los DPC, que poseen las mediciones cada un segundo de todas las instalaciones conectadas al SEN. Contiene otra base de datos que gestiona la información referente a la operación de las FRE, las bases de datos se encuentran en la red operativa de la UNE, en una Zona desmilitirizada (DMZ), en una Redes de Área Local Virtuales (VLAN).

Gráfico 10. Arquitectura del SIGFRE.

1.3.2.2 Tecnologías y herramientas del SIGFRE: En el Desarrollo de este trabajo se hace uso de diversas tecnologías y herramientas asociadas a las fases de desarrollo de aplicaciones informáticas. Para la etapa de Análisis y diseño se hace uso de Enterprise Architect y El Lenguaje Unificado de

Modelado (UML). Se emplea Scrum para ofrecer valor al cliente durante todo el desarrollo del proyecto, como metodología de desarrollo ágil utilizada en el desarrollo de Software basada en un proceso iterativo e incremental. Como Gestor de Proyectos y controlador de versiones se hizo uso del GitLab vs 8.12.7. Como gestor de base de datos Sql Server 2022. En el proceso de desarrollo del sistema se hace uso de la herramienta Visual Studio 2022, lenguaje C#, framework .Net.

Gráfico 11. Tecnologías y Herramientas.

CONCLUSIONES: Se desarrolla un sistema informático de gestión que permite manejar las FREs en Cuba. Este sistema permite:

- Se caracterizó el estado actual y los antecedentes históricos de los Sistemas de gestión para la operación de las Fuentes Renovables de Energías en el mundo y en la Unión Eléctrica, fundamentando la necesidad del desarrollo de un Sistema de Gestión para la Operación de las Fuentes Renovables de Energías.
- Se diseñó un Sistema integrado de gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías que centraliza la información referente al patrimonio, generación, disponibilidad, averías, eventos, mediciones, defectos de Sistemas Fotovoltaicos, Sistemas Fotovoltaicos Aislados, Parques Eólicos y Centrales Hidroeléctricas de la UNE. Garantiza la seguridad e integridad de la información tan valiosa como son las fuentes de generación de energías renovables del país. Permite el control y la toma de decisiones en tiempo real de las FREs, aspecto imprescindible para afrontar el incremento de estas fuentes prevista para Cuba.
- Se validó el aporte del Sistema integrado de gestión de la operación de las Fuentes Renovables de Energías en la Unión Eléctrica, mediante avales elaborados por el cliente DGFRE, UNE, MINEM y la Resolución 78 aprobada por la EMFRE, dada a los 8 días del mes de febrero de 2023. El sistema sustituye la importación de un sistema en el mercado internacional por el valor de \$ 7,182,990 USD por un sistema como el Sgen. Contribuye a la independencia tecnológica en el sector electroenergético. Dinamiza la información necesaria para la gestión y operación de las FREs, incrementando la confiabilidad y fiabilidad de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. Dhabi., PERSPECTIVAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL, Estados Unidos de América: IRENA, International Renewable Energy Agency, 2021 .
- [2] Z. G. S. S. A. S. E. F. H. X. Z. a. F. P. S. I. O. A. Betancourt, «Battery Energy Storage Systems for Primary Frequency Regulation in Island Power Systems,» de *Proceeding 2020 IEEE/IAS 56th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS)*, Las Vegas, NV, USA, 2020, doi: 10.1109/ICPS48389.2020.9176784, pp. pp. 1-10.
- [3] Z. G. S. H. H. H. J. A. G. C. C. J. I. S. O. G. C. S. Marino Godoy Arcia, «International Journal of Electrical and Computer Engineering IJECE.,» pp1077-1088 Vol 12, No 2 Abril 2022. [En línea]. Available: <http://doi.org/10.11591/ijece.v12i2>.
- [4] Saleh, E. Ozkop, M. Valdes, A. Yuksel, M. Haj-Ahmed, Z. G. S. Zaid y C. Mardegan, «On the Factors Affecting Battery Unit Contributions to Fault Currents in Grid-Connected Battery Storage Systems. S. A.,» DOI: 10.1109/TIA.2022.3147149 , May/June 2022, pp. Vol 58, No: 3, pp. 3019-3028, ISSN: 0093-9994.
- [5] Y. G. Landera, L. C. Fernández, Z. G. Sanchez y Y. R. Arocha, «Impacto de la implementación de paneles fotovoltaicos en el sistema eléctrico Cayo Santa María,» CUJAE, revista Energética, 2017, pp. Vol 38, No 2 , ISSN: 1815-5901.
- [6] M. A. G. S. J. R. L. G. J. V. F. G. R. & G. S. Z. Gómez Rodríguez, «Pronóstico de la generación eléctrica de sistemas fotovoltaicos. Un inicio en Cuba desde la universidad,» de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1920>, Universidad Y Sociedad, 13(1), 253-265, 2021.
- [7] Z. G. Sánchez, «Metodología para estudios estáticos de la estabilidad de tensión” Tesis Doctoral,» p. Universidad Central de las Villas, 2011.
- [8] V. d. I. O. L. Oscar Figueredo Reinaldo, «Cuba muestra gradual recuperación del sistema eléctrico y distribución de combustibles,» 22 Julio 2023. [En línea]. Available: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/07/22/cuba-muestra-gradual-recuperacion-del-sistema-electrico-y-distribucion-de-combustibles/>.
- [9] R. R. S. José Antonio Roca Suárez-Inclán, «Cuba planea que el 24% de su energía en 2030 provenga de fuentes renovables,» *Periódico Energía*, 7 11 2014.
- [10] E. Edimar, «SCADA software: Supervisión, control y adquisición de Datos,» 2020. [En línea]. Available: <https://edimar.com/scada-software/>.
- [11] R. Fernández Álvarez , Informatización de la Gestión de las Redes Eléctricas, Santa Clara: República de Cuba, 2011.

- [12] M. d. E. y. E. Renewable, Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía, Quito: Ecuador, 2020.
- [13] Cuerva, «¿Qué es un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) y cuáles son sus beneficios?,» 2023. [En línea]. Available: <https://cuervaenergia.com/es/comunidad/gestion-empresarial/sistema-de-gestion-de-la-energia/>.
- [14] SENER, «Sistema de gestión energética (EMS) de Sener,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.group.sener/proyecto/sener-energy-management-system-optimiza-consumo-energetico/>.
- [15] S. Electric, «Sistema de gestión de la energía (EMS),» 2023. [En línea]. Available: <https://www.se.com/es/es/work/solutions/for-business/electric-utilities/energy-management-system-ems/>.
- [16] O. F. P. Caicedo, Implementación de un sistema de Gestión de la Energía Guía con base en la norma ISO 50001, Sede Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019.
- [17] Abu Dabi, La electricidad renovable sigue siendo competitiva en costes en medio de la crisis de los combustibles fósiles, EUA, : IRENA: Nicole Bockstaller, , 13 de julio de 2022.
- [18] N. H. K. Laudon, Resumen de Sistemas de Información Gerencial, 2006.
- [19] D. y. E. S. Avison, Scoping the Discipline of Information Systems, en Research in Information Systems: A Handbook for Research Supervisors and Their Students: Elsevier, , 2005.
- [20] L. A. R. H. Perera, «Módulo de recuperación de información geográfica en el sistema SIGOBE,» 2015.
- [21] D. S. Novygrad, «Energía Fotovoltaica para Cuba, Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales,» *Laboratorio FV, Universidad de la Habana.*, 2019.
- [22] K. C. Granado, O. . R. Romero, M. H. y R. C. R. Hidalgo, «Sistema de gestión de información: soporte al desarrollo de energías renovables en Cuba,» *vol.13 no.5 Cienfuegos . Epub 02-Oct-2021*, pp. versión On-line ISSN 2218-3620, Universidad y Sociedad vol.13 no.5 Cienfuegos, sept.-oct 2021.
- [23] . M. D. Canel, «Decreto-Ley No. 370 “Sobre La Informatización de la sociedad en Cuba”,» 2018.
- [24] W. E. Trade, «¿Qué es la Reserva Estratégica, el depósito de petróleo de emergencia al que recurre Biden?,» 2021. [En línea]. Available: <https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/general/que-es-la-reserva-estrategica-el>.
- [25] E. e. N. y. E. E. Lic. Alian Trujillo García, RED DE APRENDIZAJE PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (SGEN) Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL MINTUR EN PINAR DEL RÍO, Onure de Pinar del Río, Cuba: 20 de

noviembre de 2020, 2020.

- [26] I. d. I. d. C. IIC, «¿Qué hay de Inteligencia Artificial en la gestión de las energías renovables?,» 2023. [En línea]. Available: <https://www.iic.uam.es/energias/inteligencia-artificial-en-gestion-de-energias-renovables/>.
- [27] Compencer, «Breve historia e importancia de la norma ISO 50001:2018,» 2022. [En línea]. Available: <https://compecer.com/revista/breve-historia-e-importancia-de-la-norma-iso-500012018/>.
- [28] Espaciobim, «FM Systems, de Digital Workplace Solutions ¿qué es?,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.espaciobim.com/fm-systems>.
- [29] E. Pool, «Energy Management and Cost Optimisation Software – Energy Pool,» 2023. [En línea]. Available: <https://www.energy-pool.eu/en/energy-management-and-cost-optimisation-software-energy-pool/>.
- [30] E. Energy Storage Solutions, «GESTIÓN ENERGÉTICA PARA SISTEMAS HÍBRIDOS AISLADOS,» 2023. [En línea]. Available: <https://energystoragesolutions.com/es/solutions/#76749d78bd935b956>.
- [31] HotelTechReport, «Qué es un Sistema de Gestión de Energía?,» 2023. [En línea]. Available: <https://hoteltechreport.com/es/news/energy-management-system>.
- [32] L. P. M. N. A. P. P. E. N. Murali Baggu, «NREL's Advanced Distribution Management System (ADMS) Test Bed,» de *ADMS Overview Webinar*, NREL/PR-5D00-75936, NREL is a national laboratory of the U.S. Department of Energy, Febrero, 2020.
- [33] J. Monier, «EcoStruxure™ Power Monitoring Expert,» de *Purpose-built to keep your power reliable and efficient*, Schneider Electric, 2021.
- [34] ETAP, «ETAP Real-Time System Architecture,» 2023. [En línea]. Available: <https://etap.com/product/real-time-system-architecture>.
- [35] E. Pool, «Energy Pool's EMS improves the reliability, resilience, and economic performance of a microgrid in Thailand,» 2023. [En línea]. Available: <https://www.energy-pool.eu/en/energy-pools-ems-improves-the-reliability-resilience-and-economic-performance-of-a-microgrid-in-thailand/>.